

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI**

2025-YIL 25-FEVRAL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-fevral

TOSHKENT-2025

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИЯНИНГ ЎРНИ ВА ТАЪЛИМ СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Қодиров Жавоҳир Шавкатович

Козон федерал университети Жиззах филиали,

Бош бухгалтер ўринбосари

Аннотация: Мақолада таълим тизимини ривожлантиришда инновациянинг назарий жиҳатлари, уни ривожлантириш ва баҳолаш жараёнида юзага келадиган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар бўйича амалий тавсия ва таклифлар берилган.

Аннотация: В статье даны теоретические советы и предложения по теоретическим аспектам инновационного развития системы образования, социально-экономическим отношениям, возникающим в процессе ее развития и оценки

Abstract: This article gives theoretical advice and suggestions on the theoretical aspects of the innovative development of the education system, socio-economic relations that arise in the process of its development and evaluation.

Калит сўзлар: инновация, илм-фан, таълим, инновацион фикрлаш, таълим жараёни, касбий компетентлик.

Ключевые слова: государственные образовательные стандарты кадровые новости, кадровые инновации, развитие кадровой системы, регресс кадровой системы.

Key words: инновации, наука, образование, инновационное мышление, образовательный процесс, профессиональная компетентность.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий мақсадларидан бири устувор стратегик йўналишларни танлаб олишдан иборат. Бунда узлуксиз равишда давом этадиган илмий тадқиқотларнинг самарали натижаларини амалиётга жорий қилиш фаолиятини ўз ичига олган миллий инновацион тизимни яратиш иқтисодиётнинг долзарб масаласи ҳисобланади.

Бундай тизимнинг самарали фаолият кўрсатиши учун бугун нафақат салоҳиятли илм-фан, таълим тизими ва ишлаб чиқариш, балки институционал шароитларнинг бутун бир мажмуаси мавжуд бўлиши талаб этилмоқда.

Шу ўринда инновациянинг назарий моҳиятига эътибор қаратсак, мазкур тушунча фойдаланиш учун киритилган янги ёки сезиларли даражада яхшиланган маҳсулот (товар, хизмат) ёки жараён, сотувларнинг янгича услуги ёки иш амалиётидаги, иш ўринларини ташкил этишдаги ва ташқи алоқаларни ўрнатишдаги янги ташкилий услуб ҳисобланади.

“Инновация” атамаси латинча “novatio” сўзидан олинган бўлиб, “янгилаш” (ёки “ўзгариш”), “in” қўшимчаси эса латинчадан “йўналишида”

деб таржима қилинади, агар буни яхлит “Innovatio” кўринишида таржима қилсак - “Ўзгаришлар йўналишида” деб изоҳланади. Innovation тушунчаси биринчи бўлиб XIX-асрнинг илмий тадқиқотларида пайдо бўлди.

“Инновация” атамаси Й.Шумпетер томонидан 1912 йилда «Иқтисодий ривожланиш назарияси» асарида таклиф этилган. Инновацион назариянинг энг асосий қоидалари ҳам ушбу асарда тўла асослаб берилган. У инновация деб ишлаб чиқариш соҳасида қўлланган янгилик ва у билан боғлиқ барча ўзгаришларни тушунган. Унинг фикрича, инновация фойда олишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланиб, ишлаб чиқаришнинг барқарорлигини таъминлаш, ривожланишни янада тезлаштириш манбасидир.

Р.Р.Назарованинг эътирофи этишича: “Инновация - бу жамият тараққиётининг таъсири остида инсон ўзгарувчан эҳтиёжларини тўлароқ қондириш учун янгилик киритиш, янгиликларни(янги амалий воситани) яратиш, тарқатиш ва улардан фойдаланиш жараёни” деб ифодаланади. Эса инновация(янгилик киритиш)ни амалга оширилган илмий тадқиқот ёки кашфиёт натижасида ишлаб чиқаришга жорий этилган, аввалгисидан сифат жиҳатдан фарқ қилувчи тизим” сифатида таърифлайди³²⁰.

Мамлакатимизда замонавий таълим тизимининг ривожланишида амалга оширилаётган инновацион жараёнлар, аввало, инсон фаолиятининг барча соҳаларида рақамли технологияларидан фаол фойдаланиш билан боғлиқ ва биринчи навбатда таълимнинг сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилгандир. Шу муносабат билан талабаларнинг касбий инновацион фаолияти тубдан бошқача маъно касб этади. Инновацион фаолиятнинг моҳияти ва мазмуни шундан иборатки, талабалар учун таълим соҳасидаги ҳар қандай янгилик ўқитувчи томонидан амалга оширилгандагини юзага чиқади. Демак, таълим жараёнида талабаларни объектдан субъектга айлантириш, биринчи навбатда, ўқитувчининг касбий компетентлигига боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек «Энг муҳим вазифа - халқда инновацион фикрлашни шакллантириш. Инновациялар йўқ жойда ривожланиш ва рақобат ҳам бўлмайди. Бу соҳадаги ўзгаришларни халқимизга кенг тарғиб қилмасак, одамларда кўникма пайдо қилмасак, бугунги давр шиддати, фан-техниканинг мислсиз ютуқлари билан ҳамқадам бўлолмаймиз»³²¹.

Шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да³²² амалга оширишга оид давлат дастури ижросини таъминлаш

³²⁰Назарова Р.Р. К проблеме развития инновационной деятельности в экономике Узбекистан. –Т.: Общественные науки Узбекистан, №1-2, 2010. -30 с.

³²¹<https://www.gazeta.uz/uz/2017/12/04/innovatsiya/>

³²²Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сон фармони.

мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29 октябрдаги ПФ-6097-сонли “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони тасдиқланган бўлиб, мазкур фармон Ўзбекистонда илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясининг мақсадли кўрсаткичларига эришиш учун ўз ҳиссасини кўшади.

Шуни алоҳида такидлаш лозимки, мамлакатимизда инновацион жараёнларни шиддат билан ривожланиши натижасида инновацион инфратузилмага эҳтиёж сезилди. Инновацион инфратузилма бу инновацион фаолиятни моддий-техник, молиявий, ташкилий-услубий, ахборот, консултатив ва бошқа жиҳатдан таъминлайдиган корхоналар, ташкилотлар, муассасалар, мулкчиликнинг исталган шаклидаги улар бирлашмаларининг мажмуидир. Айни пайтда, барча соҳалар каби таълим соҳасида ҳам инновацион инфратузилма шакллантирилди. Мазкур инфратузилмани шакллانганлигини бевосита таълим турларидаги ўзгаришларда кўришимиз мумкин.

Бизнинг фикримизча, таълим тизимида инновацион фаолиятни ривожлантириш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- таълим соҳасини ислоҳ қилишга қаратилган қонун ҳужжатларининг мазмун ва моҳиятини кенг оммага етказиш борасидаги ишларни янада жадаллаштириш;

- билимларга асосланган инновацион иқтисодиёт ташкил этилишини назарда тутган ҳолда, барча соҳаларни ривожлантиришда инновацион фаолиятга урғу бериш;

- инновацион инфратузилманинг субъектлари инновацион технологик парк, технологиялар трансфери маркази, инновацион кластер, венчур ташкилоти, инновация маркази кабилар ўртасида ижтимоий-иқтисодий муносабатларни жадал ривожланишини таъминлаш;

- илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш, инновацион фаолиятнинг сифати ва самарадорлиги таъминлаш чора-тадбирларини ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратиш.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Назарова Р.Р. К проблеме развития инновационной деятельности в экономике Узбекистан. –Т.: Общественные науки Узбекистан, №1-2, 2010. - 30 с.

2. <https://www.gazeta.uz/uz/2017/12/04/innovatsiya/>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сон фармони.